

Nama: Luthfi Bayu Febriansyah

Nim: 231390014

Program Studi: Ilmu Perpustakaan Informasi Islam

Mata Kuliah: Literasi Informasi

RESENSI JURNAL

Judul: Mempromosikan Keterampilan Literasi Informasi dan Visual Pada Mahasiswa Sarjana Menggunakan Infografis

Penulis: Nicole Kalaf-Hughes

Tahun Terbit: 15 Desember 2022

Keywords: Literasi informasi, Literasi Visual, infografis

Sinopsis:

Keterampilan IL dan VL penting untuk pertumbuhan siswa dalam komunitas ilmiah. Namun, menemukan keseimbangan antara pembelajaran substantif dan keterampilan terapan masih merupakan tantangan. Fakultas sering memilih untuk menyerahkan instruksi IL dan VL kepada pustakawan. Namun, dengan mengintegrasikan keterampilan terapan dengan pembelajaran substantif, siswa diberikan keuntungan ketika melakukan penelitian mereka sendiri atau memahami tempat informasi mata pelajaran substantif dalam percakapan ilmiah yang lebih luas. Selain itu, seiring dengan berkembangnya penggunaan media visual di dalam dan di luar ruang kelas universitas, perlakuan holistik terhadap literasi mahasiswa harus mencakup pengajaran dalam kerangka VL sebagai keterampilan penting untuk pengembangan profesional dan kewarganegaraan. Tugas infografis memungkinkan siswa untuk terlibat dan mengevaluasi penelitian akademis dan mengubah fitur-fitur penting ke dalam media visual yang dapat dibagikan dan dipahami oleh orang lain. Menyaring penelitian akademis menjadi sebuah infografis mengharuskan siswa untuk memahami proses penciptaan informasi, nilainya, bagaimana visual dapat mengkomunikasikan informasi ini, dan bagaimana keilmuan bertindak sebagai percakapan semuanya merupakan komponen kunci dari kerangka IL dan VL. Ini adalah salah satu aspek kunci dari tugas yang membedakannya dari banyak contoh tugas IL lainnya yang ada dalam ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya: tugas ini menggabungkan

pengembangan keterampilan IL dan VL dengan sifat infografis yang menarik dan kemampuan mereka. kemampuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Menyaring penelitian akademis menjadi sebuah infografis mengharuskan siswa untuk memahami proses penciptaan informasi, nilainya, bagaimana visual dapat mengkomunikasikan informasi ini, dan bagaimana keilmuan bertindak sebagai percakapan semuanya merupakan komponen kunci dari kerangka IL dan VL. Ini adalah salah satu aspek kunci dari tugas yang membedakannya dari banyak contoh tugas IL lainnya yang ada dalam ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya: tugas ini menggabungkan pengembangan keterampilan IL dan VL dengan sifat infografis yang menarik dan kemampuan mereka. kemampuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Menyaring penelitian akademis menjadi sebuah infografis mengharuskan siswa untuk memahami proses penciptaan informasi, nilainya, bagaimana visual dapat mengkomunikasikan informasi ini, dan bagaimana keilmuan bertindak sebagai percakapan—semuanya merupakan komponen kunci dari kerangka IL dan VL. Ini adalah salah satu aspek kunci dari tugas yang membedakannya dari banyak contoh tugas IL lainnya yang ada dalam ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya: tugas ini menggabungkan pengembangan keterampilan IL dan VL dengan sifat infografis yang menarik dan kemampuan mereka. kemampuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

Meskipun tugas infografis ini digunakan dalam kursus pengantar pemerintahan Amerika, terdapat penerapan untuk semua subbidang ilmu politik. Selain itu, seiring dengan berkembangnya keterampilan IL dan VL selama karir akademis, tugas infografis ini sangat cocok untuk digunakan di semua tingkat kursus karena instruktur dapat menyesuaikan tugas dengan menambah atau mengurangi perancah atau dukungan. Hal ini memungkinkan siswa untuk memilih artikel ilmiah mereka sendiri daripada memilih dari daftar yang disediakan instruktur, dan—dalam kursus yang lebih maju—hal ini mendorong siswa untuk membuat infografis penelitian mereka sendiri sebagai cara untuk berbagi temuan mereka dengan khalayak luas dan untuk meningkatkan kemampuan mereka. komunikasi ilmiah secara keseluruhan.

Terakhir, karena pertanyaan tentang nilai pendidikan tinggi dan penelitian akademis tetap menjadi bagian penting dari perbincangan politik dan sosial, kemampuan kita untuk menerjemahkan ide-ide akademis yang kompleks kepada masyarakat umum menjadi semakin penting, di dalam dan di luar kelas. Gagasan ini juga sejalan dengan nilai yang diberikan

perusahaan pada keterampilan yang relevan dengan pembuatan infografis, termasuk keakraban dengan data kuantitatif, kemampuan memproses informasi, dan penggunaan perangkat lunak grafis (Henshaw dan MeinkeReferensi Henshaw dan Meinke2018). Dengan membuat infografis yang dapat dilihat publik yang menyaring pengetahuan ilmu politik menjadi ringkasan yang menarik secara visual, siswa melakukan lebih dari sekadar mempelajari materi; mereka juga mengajarkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, proyek ini lebih dari sekadar kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keahlian mereka; ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperluas pengetahuan dan minat warga negara di saat keraguan semakin meningkat.Catatan kaki 4

Dengan membuat infografis yang dapat dilihat publik yang menyaring pengetahuan ilmu politik menjadi ringkasan yang menarik secara visual, siswa melakukan lebih dari sekadar mempelajari materi; mereka juga mengajarkannya kepada orang lain.

Keunggulan:

Siswa memberi peringkat persetujuan terhadap pernyataan tentang pengalaman mereka dengan infografis dan peran yang mereka mainkan sebagai alat pengajaran pada skala 1 sampai 5 (yaitu, 1=sangat tidak setuju; 5=sangat setuju). Tidak mengherankan, para mahasiswa melaporkan lebih banyak pengalaman secara signifikan dengan infografis di akhir semester, yang menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi tugas kuliah mereka dengan keahlian mereka secara keseluruhan. Seperti yang dirangkum pada gambar 1, setelah menyelesaikan tugas infografis, siswa melaporkan peningkatan yang signifikan dalam keyakinan bahwa infografis meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka (pada tingkat 0,05), membantu mereka mempelajari informasi baru, meningkatkan keterampilan presentasi, dan menambah rasa percaya diri pada kemampuan mereka sendiri. untuk belajar secara keseluruhan (pada level 0,10). Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa infografis memungkinkan akses yang lebih besar terhadap ide-ide kompleks dan retensi informasi baru (Lindblom et al.Referensi Lindblom, Galante, Grabow dan Wilson2016 ; McCrorie, Donnelly, dan McGladeReferensi McCrorie, Donnelly dan McGlade2016 ; Murray dkk.Referensi Murray, Murray, Wordie, Oliver, Murray dan Simpson2017 ; Wolfe dan KleijwegtReferensi Wolfe dan Kleijwegt2012). Selain itu, hasilnya menunjukkan peningkatan kepercayaan diri pada kemampuan presentasi siswa dan gagasan bahwa visual dapat memuat informasi.

Kekurangan:

Rekomendasi 1: Alokasikan waktu yang tepat untuk pengajaran langsung dalam aspek-aspek utama IL. Masukan dari mahasiswa menyarankan perlunya instruksi tambahan dalam cara mendekati artikel akademis, baik isi materi maupun konteks pengoperasiannya. Meskipun siswa mendapat manfaat dari pengajaran langsung dari pustakawan, memperluas pengajaran kursus langsung ke IL (Harden dan Harden Referensi Mengeras dan Mengeras 2020) akan lebih mengembangkan keterampilan ini, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami penciptaan informasi, konteks di mana informasi tersebut beroperasi, dan bagaimana beasiswa akademis bertindak sebagai percakapan.

Rekomendasi 2: Tingkatkan kesempatan untuk berlatih dan memberikan umpan balik. Siswa melaporkan rasa percaya diri yang lebih besar terhadap keterampilan berpikir kritis dan kemampuan mereka untuk mempelajari informasi baru, namun menyusun tugas selama beberapa minggu akan memungkinkan mereka untuk mempraktikkan keterampilan baru mereka dengan instruktur tambahan dan masukan dari teman.

Rekomendasi 3: Tambahkan putaran tinjauan sejawat untuk mengatasi kesalahan kecil dan memberikan umpan balik awal pada infografis. Meminta siswa membagikan draf infografis mereka kepada teman sekelas yang telah membaca artikel yang sama akan memberikan umpan balik pada konten tertulis dan visual infografis mereka sebelum membagikannya kepada kelas yang lebih besar, serta lebih lanjut menyusun tugas untuk memberikan dukungan (Anderson, Bishop, dan Salib Referensi Anderson, Bishop dan Corss 2019).